

HAVODAGI CHANGNI KUZATISH UCHUN OPTIK TOLALI SENSORLAR

Mamatbekov Shavkatbek Rustamovich

Andijon mashinasozlik institute

Tayanch doktoranti

Annotatsiya: Havo tarkibidagi changni og‘ir sharoitlarda kuzatish uchun optik tizimlar joriy qilingan. Bu tizimlarda yorug‘lik chang bo‘shliqdan o‘tayotganda va chang zarralari bilan o‘zaro ta‘sirlashganda sochilishi, uzatilishi, aks ettirilishi yoki yutilishi mumkin. Ular an‘anaviy chang datchiklariga nisbatan ko‘plab afzalliklari tufayli turli sohalarda tobora ommalashib bormoqda. Ular elektromagnit shovqin ehtimoli mavjud bo‘lgan joylarda va/yoki ko‘mir konlarida portlovchi moddalar mavjud bo‘lganda amalga oshiriladigan ishlarda uzoqdan zarrachalarni sezishda ayniqsa qimmatlidir. Yorug‘lik va changning o‘zaro ta‘siri atrof-muhitning xususiyatlariga va ko‘rib chiqilayotgan chang zarralarining tabiatiga qarab o‘zgaradi.

Kalit so‘zlar: optika, optic tolali sensor, zond, Lambert-Beer qonuni

1.KIRISH

Havo tarkibidagi changni og‘ir sharoitlarda kuzatish uchun optik tizimlar joriy qilingan [5]. Bu tizimlarda yorug‘lik chang bo‘shliqdan o‘tayotganda va chang zarralari bilan o‘zaro ta‘sirlashganda sochilishi, uzatilishi, aks ettirilishi yoki yutilishi mumkin (1-rasm) [6].

1-rasm: Yorug'lik va changning o'zaro ta'siri [6]

Ular an'anaviy chang datchiklariga nisbatan ko'plab afzalliklari tufayli turli sohalarda tobora ommalashib bormoqda. Ular elektromagnit shovqin ehtimoli mavjud bo'lgan joylarda va/yoki ko'mir konlarida portlovchi moddalar mavjud bo'lganda amalga oshiriladigan ishlarda uzoqdan zarrachalarni sezishda ayniqsa qimmatlidir. Yorug'lik va changning o'zaro ta'siri atrof-muhitning xususiyatlariga va ko'rib chiqilayotgan chang zarralarining tabiatiga qarab o'zgaradi. Bu yerdagi qonunlarga Ramanning tarqalishi, Mie tarqalishi, Reylining tarqalishi va Lambert-Beerning yutilish qonuni kiradi. Turli xil yorug'lik datchiklarida asosan ishlatiladigan printsip - bu tarqalish va yutilish tamoyillari. Chang konsentratsiyasini o'lchash uchun uzatish va orqaga tarqalish tamoyillari qo'llaniladi. Biroq, Mie tarqalishi qonuni maqsad chang zarralarining o'lchamdagi taqsimotini o'lchash bo'lgan hollarda qo'llaniladi.

2. TADQIQOT USULLARI

Optik tolali chang sensorlari boshqa sensorli qurilmalarga nisbatan ko'plab afzalliklarga ega. Ushbu afzalliklarga aralashmaslik, ishlatish uchun qulay, iqtisodiy jihatdan samarali, o'z-o'zidan xavfsiz, ishonchli va real vaqt rejimi kiradi. Sensor mexanizmi qattiq zarrachalar hajmining ulushiga, optik xususiyatlariga va chang zarralarining o'lchamiga bog'liq. Shuni ham ta'kidlash kerakki, optik tolali sensorlarning ishlashi sensorning geometriyasiga bog'liq. Optik tolali datchiklar asosan aks ettirish yoki uzatish sensorlariga bo'linadi. Ko'zgu datchiklari uchun yorug'lik

chang zarralari orqali o'tayotganda, ko'zgular qayd etiladi; transmissiya datchiklari uchun esa sezgir javob chang zarralari orqali o'tadigan yorug'lik intensivligining funksiyasidir [7]. Mahalliy bo'shliqni o'lchash amaliyotlarida qo'llaniladigan aksariyat optik tolali sensorlar, masalan, SFR probi - suspenziyadagi zarrachalar tomonidan tushayotgan yorug'likning orqaga tarqalishidan foydalangan holda ishlab chiqilgan [8]. Optik tolali sensorlar bitta optik tola, ikkita optik tola va optik tolalar to'plami asosida ishlab chiqilgan.

3. BIR OPTIK TOLALI SENSORLAR

Bitta optik tolali sensorlar uchun sensorlarning javobi optik tolaning diametriga qarab o'zgaradi. Herbert va boshqalar [9] bitta optik tola yordamida sensorni sinab ko'rdilar. Zarrachalarning tezligi va konsentratsiyasini o'lchash uchun u ikki fazali gaz-qattiq oqimlarda sinovdan o'tkazildi. Sensor oqim muhitining elektrostatik ta'siriga juda sezgir ekanligi aniqlandi. Tezlik uchun o'lchovlar nisbatan buzilmagan. Natijalar 8 m/s gacha bo'lgan zarrachalar tezligi uchun 10% dan 15% gacha bo'lgan xatolar bilan takrorlanishi ko'rsatilgan.

4. IKKITA OPTIK TOLALI SENSORLAR

Ikkita optik tolali sensorlar uchun (2-rasm) bitta optik tola yorug'lik chiqarish uchun, ikkinchisi signalni qabul qilish uchun ishlatiladi [10]. Ushbu sensorlarning javobi ikkita optik tolaning oralig'i va burchagiga qarab o'zgaradi.

2-rasm: Optik tolali sensorning ishlash printsipi [10]

Rundqvist va boshqalar [8] yuqori o'lchov hajmi va chiziqli sezgirlikni taklif qiladigan yangi dizaynni taklif qildilar (3-rasm). Sensorning tuzilishi boshqa qabul

qiluvchi yorug'lik tolasi (2 mm) bilan solishtirganda boshqa o'lchamdagi (1 mm) 45° egilgan qabul qiluvchi yorug'lik tolasidan iborat edi. Elyaf tashqi diametri 5 mm va 10 mm bo'lgan dumaloq quvurlarga joylashtirildi. Kichikroq va kattaroq zondlar uchun mos ravishda 1,7 mm va 3,4 mm shisha qalinligi bo'lgan silindrsimon shisha derazalar o'lchov hajmining aloqasini ta'minlash va zarrachalar hajmining ulushi funktsiyasi sifatida ortib borayotgan va monotonik javob signalini olish uchun ishlatilgan.

3-rasm: Ikkita optik tolali sensor [8].

5. OPTIK TOLALAR TO'PLAM BO'LGAN SENSORLAR

Optik tolalar to'plami bo'lgan sensorlar uchun markaziy optik tola yorug'lik chiqarish uchun ishlatiladi; va optik tolalarni o'rab turgan ikki qatlamli tojlar signallarni qabul qilish uchun ishlatiladi (4-rasm). Chiqaruvchi va qabul qiluvchi optik tolalar orasidagi ikki masofa (X_1 va X_2) bu sensorlarning javobini oddiy davolash imkonini beradi. Ushbu turdagi sensorda yorug'lik markaziy tola orqali changli muhitga (suspensiya) chiqariladi va orqaga tarqalgan yorug'lik optik tolalarni qabul qilishning ikkita tojidan orqaga qaytadi. Changni o'lchash printsipi suspensiyaning qattiq hajm ulushi, chang zarralarining tarqalish xususiyatlari va sensorning geometrik xususiyatlariga bog'liq bo'lgan orqaga tarqaladigan yorug'likning intensivligiga asoslanadi.

4-rasm: (a) optik tolalar to'plamining sxematik diagrammasi, (b) markaziy optik tola orqali chiqadigan yorug'lik va atrofdagi optik tolalar orqali orqaga tarqaladigan yorug'lik [11]

Prob diametridan kichikroq va kattaroq diametrli qattiq zarrachalar konsentratsiyasini o'lchash uchun markazda jo'natuvchi tolali parallel uch optik tolali zonddan foydalangan (5-rasm). Birinchisi zond oldidagi zarralar klasterini aniqladi va chiqishda uzluksiz signal beradi. Ushbu chiqish signali zarrachalar konsentratsiyasi bilan bog'liq bo'lganligi sababli, to'g'ri kalibrlash bilan qattiq zarrachalar konsentratsiyasi olinadi. Keyinchalik aniqlangan individual zarralar. Chiqish signali prob o'lchamidan kattaroq zarrachalar aniqlanganligi sababli ulashgan emas edi. Chiqish signalining impulslari miqdori zarrachalar miqdori bilan bog'liq bo'lganligi sababli, zarracha tezligini hisobga olgan holda, qattiq zarrachalar konsentratsiyasi hisoblab chiqildi. Ular, shuningdek, zarracha tezligini ikki tola orasidagi masofaning o'tish vaqtiga bo'lingan funktsiyasi sifatida hisoblash mumkinligini ko'rsatdi (1-tenglama).

$$v_P = L_e / T_{AB}$$

Bu erda, L_e samarali masofa va T_{AB} - o'tish vaqti.

5-rasm: Zarracha o'lchamidan kattaroq (yuqori) va kichikroq o'lchamdagi (pastki) optik tolalar [12]

Rayleighning tarqalish qonunidan foydalangan holda eng qadimgi optik tolali chang sensorlaridan birini ishlab chiqdi (6-rasm). Dizayn tarqalgan yorug'likning intensivligi chang konsentratsiyasiga mutanosib bo'lgan oddiy g'oyaga asoslangan edi. Optik tolalar to'plami har birining diametri 50 mkm bo'lgan taxminan 4000 dan 5000 gacha optik tolalardan iborat edi. Moloz trubasiga qadoqlangan, to'plam yorug'lik sensori boshi rolini o'ynagan zanglamaydigan po'lat quvurga (p 6 mm × 200 mm) solingan. Tadqiqot optik tolali zondlarni joylashtirishning to'rt turi uchun masofa sezgirligiga e'tibor qaratdi. Zondni tanlagandan so'ng, qurilma uning ishlashini baholash uchun gaz-qattiq suyuq qatlamda sinovdan o'tkazildi.

6-rasm: Optik tolali chang sensori [13]

6. BO'SH JOYDA HARAKATLANADIGAN OPTIKA

Zarrachalardan yorug'likning tarqalishiga asosanib, Bernci va boshqalar. (1992) triangulyatsiya printsipi asosida tutunni aniqlash uchun optik tolali sensorni tekshirdi. Ularning dizaynida yorug'lik chiqaradigan optik tola (F1) yarim diafragma burchagi (β) bilan tutun orqali o'tadigan yorug'likni yaratish uchun GRIN rod linzalariga (G1) ulangan. Orqaga tarqalgan yorug'lik qabul qiluvchi optik tolaning uchiga ulangan boshqa linza (G2) tomonidan to'plangan (7-rasm). Sensorning javobi tutun xususiyatlari va tizim geometriyasidagi farqlarni hisoblash yo'li bilan o'lchandi.

7-rasm: tutunni aniqlash uchun optik tolali sensor [14]

Free Space Optics (FSO) texnologiyasidan foydalangan holda cho'tkaning aşınmasından chang to'planishini kuzatish uchun optik tolali sensorning ishlashini o'rganib chiqdi. Ular elektron so'rovchi, lenta kabellari va 72 datchik birliklaridan foydalanganlar (8-rasm). Ularning tizimi optik tolalarni uzatish, yorug'lik va changni o'zaro ta'sir qilish va optik tolalarni qabul qilish uchun bo'sh joydan iborat edi.

8-rasm: Bo'sh joydan foydalanadigan optik tolali sensor tizimi [15]

Gaz-qattiq suyuq qatlamlarda klasterlanish hodisalarini tavsiflash uchun minimal kirish effektiga ega bo'lgan yangi ishlab chiqilgan CREC-GS-Optiprobe sensori tafsilotlarini taqdim etdi. Sensor lazer nurlarining emitenti vazifasini bajaradigan optik toladan iborat edi. GRIN linzalari ishlatilgan, bu erda GRIN va emitent tola o'rtasidagi tanlangan masofa zond uchidan uzoqda, yorug'lik intensivligi yuqori bo'lgan hududga olib keldi. Sensor, shuningdek, zarrachalardan aks ettirilgan yorug'lik nurlarini qabul qiladigan va to'playdigan GRIN linzasining boshqa tomonida boshqa optik toladan foydalangan. Ko'zgu sinovlari shuni ko'rsatdiki, nur belga yaqinlashganda, zond yuqori yorug'lik intensivligiga ega bo'lgan hududni hosil qildi. Problarni kalibrlash va tekislashdan so'ng, qabul qilingan signallar o'ziga xos cho'qqilarni ko'rsatdi. Bu ikkala zondda bir vaqtning o'zida zarrachalar klasterlarining mavjudligini ko'rsatdi. Yuboruvchi toladan keladigan ajraladigan nurni jamlash uchun GRIN linzalari ishlatilgan (9-rasm). Ob'ektivdan keyin birlashuvchi nurning beligacha bo'lgan mintaqaga tegishli bo'lgan yorug'likning yuqori intensivligi o'lchov hajmini hosil qildi.

9-rasm: CREC-GS-Optiprobe diagrammasi

Ushbu sensor Lambert-Beer qonuniga asoslangan. U shunday qilinganki, uning tuzilishi elektr shovqinlarini kamaytirishga, konsentratsiya xususiyatlarini aniqlashga va issiqlikka va uzatishdagi farqlarga chidamli bo'lishga imkon beradi. Tran ikkita chiziqli optik tolali datchik uchun 36 mkm dan 200 mkm gacha bo'lgan zarrachalar hajmining ta'sirini o'rganib chiqdi.

7. XULOSALAR

Optik tolali sensorlar turli ilovalarda chang konsentratsiyasini o'lchash uchun muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi. Ular bitta, qo'sh va optik tolalar to'plamining uchta guruhiga bo'lingan. Ular an'anaviy chang datchiklariga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Ushbu turdagi sensorlar chang konsentratsiyasini o'lchash uchun tog'-kon ishlarida foydalanish uchun yanada ishlab chiqilishi uchun katta imkoniyatlarga ega.

ADABIYOTLAR

[1] Noble, T. L., Parbhakar-Fox, A., Berry, R. F., and Lottermoser, B., "Mineral Dust Emissions at Metalliferous Mine Sites." *Environmental Indicators in Metal Mining* 281-306 (2017).

[2] Erol, I., Aydin, H., Didari, V., and Ural, S., "Pneumoconiosis and quartz content of respirable dusts in the coalmines in Zonguldak, Turkey." *International Journal of Coal Geology* 116–11726-35 (2013).

[3] Laney, A. S. P. and Weissman, D. N. M. D., "Respiratory Diseases Caused by Coal Mine Dust." *Journal of Occupational & Environmental Medicine* 56 Supplement(10S), S18-S22 (2014).

[4] Petsonk, E. L., Rose, C., and Cohen, R., "Coal mine dust lung disease. New lessons from an old exposure." *American journal of respiratory and critical care medicine* 187(11), 1178-1185 (2013).

[5] Sierakowski, M., Domański, A. W., Woliński, T. R., and Rutkowska, O., "Fiber-optic dust sensor for monitoring of transparent and semi-transparent media," *Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering*, 310-313 (2004).

[6] Sick. DUST MEASURING DEVICES. 20/02/2017]; Available from: https://www.sick.com/media/dox/9/39/639/Product_catalog_Dust_measuring_devices_en_IM0052639.PDF. (2014).

[7] Van Ommen, J. R. and Mudde, R. F., "Measuring the gas-solids distribution in fluidized beds - A review." *International Journal of Chemical Reactor Engineering* 61-29 (2008).

[8] Rundqvist, R., Magnusson, A., Van Wachem, B. G. M., and Almstedt, A. E., "Dual optical fibre measurements of particle concentration in gas/solid flows." *Experiments in Fluids* 35, 572-579 (2003).

[9] Herbert, P. M., Gauthier, T. A., Briens, C. L., and Bergougnou, M. A., "Application of fiber optic reflection probes to the measurement of local particle velocity and concentration in gas—solid flow." *Powder Technology* 80(3), 243-252 (1994).

[10] Bergougnoux, L., Firpo, J. L., and Misguich-Ripault, J., "Optical fiber sensor for measuring high particle concentrations." *Powder Technology* 105(1-3), 413-417 (1999).